

Nowe stanowiska *Drypta dentata* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Carabidae) w Polsce oraz uwagi o jego biologii

New records of *Drypta dentata* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Carabidae) in Poland and notes on its biology

Marek MIŁKOWSKI¹, Paweł SIENKIEWICZ², Jan TATUR-DYTKOWSKI³, Rafał CELADYN⁴,
Andrzej TRZECIAK⁵, Marek WELNICKI⁶

¹ ul. Królowej Jadwigi 19 m. 21, 26-600 Radom; e-mail: milkowski63@wp.pl

² Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań; e-mail: pawel.sienkiewicz@up.poznan.pl

³ ul. Wąwózowa 4/17, 02-796 Warszawa; e-mail: tatur.dytkowski@gmail.com

⁴ ul. Pierwsza 34, 32-546 Młoszowa; e-mail: raffl@interia.eu

⁵ Stasiówka 94, 39-200 Dębica; e-mail: atrzeciak2@wp.pl

⁶ ul. Sanocka 4 m. 53, 02-110 Warszawa; e-mail: marek.welnicki@gmail.com

ABSTRACT: *Drypta dentata* (ROSSI, 1790) was found on 52 new localities in 11 geographical regions in Poland. Species distribution across Poland, notes on its biology and northward expansion are presented.

KEY WORDS: Coleoptera, Carabidae, *Drypta dentata*, biology, ecology, new records, Poland.

Wstęp

Drypta dentata jest gatunkiem palearktycznym, rozprzestrzenionym na południu i na zachodzie Europy oraz w południowej części Europy Środkowej. Znany jest ponadto z zachodniej Azji, a także z Afryki. W Polsce jest chrząszczem występującym na południu kraju (BURAKOWSKI i in. 1974, WOJAS 1992). Gatunek umieszczony został na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (PAWŁOWSKI i in. 2002), w kategorii LC (gatunek niższego ryzyka).

W ostatnim czasie chrząszcz podawany był z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (MACIEJOWSKI 2006, WOJAS 2016, WIŚNIEWSKI i BARAN 2016), z Wyżyny Małopolskiej (MANIARSKI i in. 2021, MIŁKOWSKI i MOKRZYCKI 2021, MOCARSKI 2021), z Gór Świętokrzyskich (MANIARSKI i in. 2021), z Roztocza (BURY i in. 2020), z Niziny Sandomierskiej (OLBRYCHT 2009, KONIECZNA i in. 2012, BURY i in. 2020), z Beskidu Zachodniego (BURY i in. op cit.) oraz z Beskidu Wschodniego (JASKUŁA i GRABOWSKI 2001, BUCHHOLZ i MELKE 2018, TASZAKOWSKI i in. 2019, BURY i in. 2020). MANIARSKI i in. (2021) na podstawie danych z bazy BioMap podają ten gatunek

także ze środkowo-zachodniej Polski, jednakże, zdaniem autorów niniejszej pracy dane z tej części kraju nie są wiarygodne i wynikają ze złej interpretacji tych danych (błędne przypisanie tak samo brzmiących nazw miejscowości do niewłaściwej lokalizacji).

Cel i metody

Celem niniejszego opracowania jest uzupełnienie informacji dotyczących rozprzestrzenienia gatunku na terenie kraju oraz rozpoznanie warunków ekologicznych i jego biologii. Dane w głównej mierze zgromadzono w latach 2002-2022. Od wiosny do jesieni wypatrywano imagines na szczytowych partiach traw, stosowano także czepakowanie, a sporadycznie zakładano pułapki ziemne. Poza sezonem wegetacyjnym penetrowano miejsca potencjalnego zimowania gatunku, np. sterty kamieni, śmieciowiska i martwe drewno. Odławiano tylko część zaobserwowanych osobników, głównie były to pojedyncze okazy. Analizowano warunki glebowe oraz stopień uwilgotnienia podłoża. Prowadzono dokumentację fotograficzną siedlisk. Zastosowano podział na krainy przyjęty w Katalogu Fauny Polski (BURAKOWSKI i in. 1974). Dla każdej z lokalizacji podano kwadrat 10×10 km

siatki UTM. Mapę ze stanowiskami wygenerowano za pomocą programu MapaUTM ver. 6 autorstwa Grzegorza GIERLASIŃSKIEGO.

Wyniki i dyskusja

W ciągu ostatnich dwudziestu lat *D. dentata* znaleziono na 52 stanowiskach w 11 krainach (Ryc. 4). Na szczególną uwagę zasługuje odnalezienie tego gatunku w południowej części Warszawy (rez. Morysin), w leśnictwie Przejazd (Kozienicki Park Krajobrazowy) i w Czterech Kopcach na Nizinie Mazowieckiej, w Strykowicach Górnych (na południowo-wschodnim skraju Puszczy Kozienickiej), w Grabowie nad Wisłą, Groszowicach, Taczowie, Czarnocinie i Kolonii Błeszno na Wyżynie Małopolskiej oraz w Osinach pod Puławami na Wyżynie Lubelskiej. Stanowisko w Warszawie jest jak dotąd odosobnioną i najdalej na północ wysuniętą lokalizacją tego gatunku. Pozostałe stanowiska wskazują na znaczny wzrost liczebności gatunku na północnych obrzeżach jego zwartego areału, przy czym największe zagęszczenie populacji obejmuje krainy południowo-wschodnie.

Wykaz stanowisk

Nizina Mazowiecka

- Puszcza Kozienicka: EC31 Cztery Kopce ad Kozienice, 7 X 2018, 1 ex., leg. W. PIĄTEK.
- Puszcza Kozienicka: EC20 Nadleśnictwo Kozienice, leśnictwo Przejazd, oddz. 74w, 5 VI 2022, 1 ex. skraj drogi w otoczeniu wyżynnego boru jodłowego mieszanego, w trawie, leg. M. MIŁKOWSKI (MM).
- Puszcza Kozienicka: EC20 Nadleśnictwo Kozienice, leśnictwo Przejazd, oddz. 72m, 5 VI 2022, 1 ex., skraj drogi w otoczeniu lasu mieszanego świeżego, w trawie, leg. MM.
- EC08 Warszawa-Wilanów, rez. Morysin, 8 VI 2021, 1 ex., przy zastawce na Kanale Sobieskiego, leg. A. SCHWERK.

Śląsk Górny

- CA84 Podolsze ad Zator, 20 VI 2016, 1 ex., w wyschniętym korycie Skawy przy ujściu do Wisły, leg. R. CELADYN (RC).
- Pustynia Błędowska: CA97 Klucze, góra Czubatka, 18 VIII 2012, 1 ex., leg. RC.
- CA85 Zagórze ad Babice, 19 V 2016, 1 ex., leg. RC.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska

- CA95 Młoszowa, 18-23 III 2010, 2 exx., zimujące w kopcu nornika; 11 XI 2011, 2 exx., pod korą pniaka sosnowego *Pinus* sp. leg. RC.
- CA95 Karniowice „Białny Dół” ad Trzebinia, 11 X 2014, 1 ex., w zadarnionej stercie kamieni, leg. RC.

- CA94 Regulice „Winnica Czak”, 22-31 V 2010, 1 ex., w pułapce Barbera, leg. RC.
- DA05 rez. Dolina Raclawki ad Dubie, 5 V 2015, 1 ex., na kwiatach z rodziny selerowatych Apiaceae, leg. RC.

Wyżyna Małopolska

- EB56 rez. Sadowice, 12 V 2021, 1 ex., z czerpakowania roślin zielnych, leg. MM.
- EB56 ok. rez. Sadowice ad Lipsko nad Wisłą, 16 V 2013, 1 ex., na roślinie zielnej na skarpie, pogranicze zarośli i pola uprawnego, leg. MM.
- DA48 Święcice ad Słaboszów, 10 IV 2015, 1 ex., w ściółce w parku, leg. RC.
- EB17 Pakosław ad Iłża, 10 X 2015, 2 exx., pod kamieniem oraz pod workiem po nawozach na skraju zarośli krzewiastych porastających wąwóz otoczony polami uprawnymi; 19 III 2016, 1 ex., na niewielkim, zaśmieconym ugorze z wypalonymi krzewami śliwy tarniny *Prunus spinosa* L. w sąsiedztwie rozległych pól uprawnych, leg. MM.
- EB48 Grabów nad Wisłą ad Zwoleń, 23 VI 2016, 2 exx., pole z konwencjonalną uprawą żyta, na upatrzonym w ciągu dnia, leg. P. SIENKIEWICZ (PS).
- EC00 Taczów ad Zakrzew, 10 IX 2018, 1 ex., na skraju ścierniska, leg. MM.
- EB07 Rzeczków-Kolonia ad Wierzbica, 13 X 2018, 1 ex., u podstawy hałdy Zakładu Górniczego „Wierzbica”, leg. MM.
- EB49 Strykowice Górne-Stefanów, 17 XI 2018, 2 exx., pod cegłą w kilkunastoletnim nasadzeniu lipowym *Tilia cordata* MILL. – zaśmiecony ugór pośród pól uprawnych; 1 XII 2018, 2 exx., w zmurszałym pniu brzozy brodawkowatej *Betula pendula* ROTH., ugór na skraju zagajnika sosnowo-brzozowo-osikowego sąsiadującego z polami uprawnymi, leg. MM.
- EB19 Groszowice ad Jedlnia Letnisko, 10 II 2019, 17 exx., pod kamieniem granitowym, ugór pośród pól uprawnych, zarastający spontanicznie sosną zwyczajną *Pinus sylvestris* L., brzozą brodawkowatą *B. pendula* i czeremchą amerykańską *Prunus serotina* EHRH. W miejscu zimowania gatunkami towarzyszącymi były: *Calathus melanocephalus* (LINNAEUS, 1758) i *Stenolophus teutonius* (SCHRANK, 1781), leg. MM.
- EB19 Radom-Mleczna, 1 XI 2020, 1 ex., pod płatem styropianu – dzikie składowisko odpadów, ugór zarastający czeremchą amerykańską *P. serotina*, leg. MM.
- EB19 Radom-Gołębiów, 3 XI 2020, 1 ex., na ścianie budynku, teren ciepłowni „Północ”, temp. 16,5°C, leg. MM; 13 IV 2022, 1 ex., na placu magazynowym, leg. MM.
- EB19 Radom-Józefów, 25 XII 2020, 1 ex., pod bryłą gruzu na skraju zarastającego ugoru i lasu

sosnowego na wydmie nad rzeką Mleczną, leg. MM.

- EB19 Puszcza Kozienicka, Antoniówka, 6 VI 2021, 1 ex., na pędzie śnieguliczki białej *Symphoricarpos albus* (L.) BLAKE, nasłoneczniona powierzchnia zrębowa, ok. godz. 19, leg. MM.
- EB19 Radom-Firlej, cm. komunalny, 26 V 2022, 1 ex., na nasłonecznionej alejce, leg. MM.
- EB19 Radom-Stara Wola Gołębiowska, projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Łysa Góra”, 28 VIII 2022, 1 ex., 14 IX 2022, 1 ex., z czerpakowania podmokłej łąki na krawędzi doliny Strumienia Brzustowskiego, łowiony wspólnie z innym gatunkiem Carabidae – *Paradromius linearis* (OLIVIER, 1795), leg. MM.
- Natura 2000 „Dolina Zwoleńki” EB48 Bożenczyzna ad Zwoleń, 16 II 2019, 1 ex., pod kamieniem na zarastającym odłogu w sąsiedztwie pola uprawnego i zaniedbanego sadu, leg. MM.
- Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”: EB48 Zielonka Nowa ad Zwoleń, 30 XII 2020, 10 exx., pod kamieniem granitowym na ugorze przy polu uprawnym i pod kamieniem na krawędzi wąwozu drogowego, leg. MM.
- EB27 Niedarczów Górny-Kolonia, 28 IX 2019, 1 ex., pod workiem po nawozach, ugór na skraju zagajnika brzoźowego, leg. MM.
- DC80 Czarnocin ad Radzanów, 5 X 2019, 1 ex., skraj pola uprawnego z oziminą, pod kamieniem, leg. MM.
- EB31 Klimontów ad Sandomierz, 19 X 2019, 1 ex., pod kamieniem na dziedzińcu kolegiaty pw. św. Józefa, leg. MM.
- EC10 Radom-Nowa Wola Gołębiowska, 5 I 2020, 6 exx., pod kamieniem, zapust graniczący z polem uprawnym, porośnięty czeremchą amerykańską *P. serotina* i brzozą brodawkowatą *B. pendula*, leg. MM.
- EC10 Puszcza Kozienicka, Lesiów, 29 IX 2020, 4 exx., w warstwie tektury, pośród śmieci, na skraju zadrzewienia osikowo-brzoźowego, leg. MM.
- EB09 Janiszew ad Radom, 10 X 2020, 13 exx., wąski pas zarośli graniczący z polem uprawnym, pod głazem granitowym, leg. MM.
- DA87 Nowy Korczyn ad Busko-Zdrój, 12 XI 2021, 1 ex., pod kamieniem przy ścianie synagogi, leg. MM.
- DC81 Kolonia Błesno ad Wyśmierzyce, 5 VI 2022, 1 ex., na szczycie żdźbła trawy na zarastającej łące, leg. M. WELNICKI.

Góry Świętokrzyskie

- EB03 Jeleniowski Park Krajobrazowy, 21 IX 2019, 11 exx., pod pozostałościami siana po koszeniu, leg. J. TATUR-DYTKOWSKI (JTD).

Wyżyna Lubelska

- EC70 Osiny ad Puławy, 14 VI 2015, 1 ex, pole uprawne z miskantem, pułapki ziemne, leg. J. STALENGA, det. PS; 25 V 2016, 2 exx, pole z ekologiczną uprawą żyta, na upatrzonego w ciągu dnia, leg. PS.

Roztocze

- FA77 Werchrata, Kołacia Góra, 8 V 2021, 1 ex., pod kamieniem na stoku wzgórza z licznymi okruchami skał wapiennych, leg. MM.

Nizina Sandomierska

- DA84 Brzeźnica ad Radłów, 28 IV 2014, 1 ex., pod korą na pniaku dębowym *Quercus* sp. przy rowie melioracyjnym, leg. A. TRZECIAK (AT).

Beskid Zachodni

- DV78 Popowice ad Stary Sącz, 10 XI 2002, 2 exx., pod korą kłody topolowej *Populus* sp. w odległości kilkunastu metrów od rzeki Poprad, leg. AT.
- DA91 Polichty ad Ciężkowice, 1998-1999, 1 ex., na polanie przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej, leg. AT.
- DA80 Janczowa, 25 XII 2009, 2 exx., pod korą kłody wierzbowej *Salix* sp. na łące nad niewielkim strumieniem – Janczowianką; 25 XII 2011, 1 ex., pod karpą w przerzedzonym sadzie, gdzie prowadzony jest wypas bydła, leg. MM.
- DA80 Jasienna, „Dębowskie”, 30 X 2021, 4 exx., pod kamieniem przy polu uprawnym, leg. MM.

Beskid Wschodni

- FA03 Rączyna ad Kańczuga, 26-27 V 2006, 1 ex., w trakcie prac ziemnych, przy zabudowie gospodarce, leg. AT.
- EA91 Dylągowa ad Dynów, 16 IX 2012, 1 ex., pod korą kłody dębowej *Quercus* sp., w zadrzewieniach przydomowych, leg. AT.
- FA30 Rożubowice, Złota Góra, 1 V 2000, 1 ex., leg. PS.
- FA20 Makowa vic., 22 VI 2011, 1 ex., łąka na zboczu z wywierzyškami, leg. PS.
- EV49 Zboiska ad Dukla, 22 V 2016, około 60 exx., po obu stronach ścieżki wiodącej pod górę w starym drzewostanie bukowo-jodłowym wzdłuż koryta wyschniętego strumienia, leg. JTD.
- FA11 Olszany ad Przemyśl, 8 IV 1972, 1 ex., leg. Z. CZERWIŃSKI (coll. G. BAKIERZYŃSKI).

Bieszczady

- FV07 Zwierzyń ad Lesko, 21 IV 2012, 1 ex., żwirowisko na brzegu Sanu, pod kłodą drewna, leg. MM.
- FV17 Równia ad Ustrzyki Dolne, 14 X 2019, 1 ex., pod korą spróchniałego pniaka na cmentarzu przy dawnej cerkwi, leg. MM.

Drypta dentata zasiedla zróżnicowane fitocenozy. Występuje w siedliskach wilgotnych i okresowo zalewanych, takich jak łąki, trzcinowiska, drzewostany i ich skraje, siedliska ruderalne (również zaśmiecone) (HŪRKA 1996), a także w agrosystemach (KONIECZNA i in. 2012). Bytuje na polach uprawnych, położonych na pasmach wzniesień o podłożu kredowym, skąd okresowo spływają wody opadowe. Przykładem jest tu stanowisko w Pakosławiu na Wyżynie Małopolskiej, gdzie chrząszcze obserwowano m.in. w wąwozie, przecinającym pola uprawne. Stanowiska zlokalizowane w agrosystemach (położone na Równinie Radomskiej), charakteryzują się podłożem zbudowanym z piasków i glin lodowcowych. Obserwacje z Beskidu Niskiego oraz z Puszczy Kozie-

Ryc. 1. Kserotermiczna krawędź doliny rzeki Wisły – siedlisko *Drypta dentata* w rez. Sadowice (fot. M. MIŁKOWSKI)

Fig. 1. Xerothermic edge of the Vistula river valley – a habitat of *Drypta dentata* in Sadowice nature reserve (photo M. MIŁKOWSKI)

Ryc. 2. Rzeka Skawa z okresowo zalewanymi żwirowiskami – siedlisko *Drypta dentata* (fot. R. CELADYN)

Fig. 2. Skawa river with a periodically flooded gravel heap – a habitat of *Drypta dentata* (photo R. CELADYN)

nickiej wskazują na występowanie gatunku także w środowiskach leśnych, na półotwartych, ciepłych miejscach, m.in. wzdłuż dróg i strumieni (także tych okresowo wysychających). Stosunkowo duże uwilgotnienie gleby, wydaje się być optymalne z punktu widzenia preferencji siedliskowych gatunku. Duża część znanych stanowisk *D. dentata* znajduje się w dolinach dużych i średnich rzek, np. Wisły i Dunajca

Ryc. 3. Zarastający ugór ze spróchniałym pniem brzozy – miejsce zimowania *Drypta dentata*. Strykowice Górne (fot. M. MIŁKOWSKI)

Fig. 3. Overgrowing fallow land with a rotten birch trunk – an overwintering place of *Drypta dentata* (photo M. MIŁKOWSKI)

Ryc. 4. Rozmieszczenie stanowisk *Drypta dentata* w Polsce. Symbole w kolorze czarnym – stanowiska z literatury, symbole w kolorze czerwonym – stanowiska nowe, wymienione w niniejszej pracy (dotychczas niepublikowane).

Fig. 4. Distribution of localities of *Drypta dentata* in Poland. Black symbols – literature data, red symbols – localities described in the present paper (not published before).

(WOJAS 1992) oraz Kamiennej i Nidy (MANIARSKI i in. 2021). Obserwacje autorów niniejszej pracy potwierdzają tendencje gatunku do zasiedlania biotopów nadrzecznych, od kserotermicznych krawędzi dolin – rez. Sadkowice nad Wisłą (Ryc. 1) i Nowy Korczyn nad Nidą, po okresowo zalewane żwirowiska i kamieńce odkładające się w zakolach i wzdłuż koryt rzeki Skawa (Ryc. 2) i San.

Stopień zalesienia stanowisk, na których stwierdzono obecność chrząszczy, był bardzo zróżnicowany. Imagines wykorzystują obecność drzew wyłącznie do zimowej diapauzy. W okresie od późnej jesieni do wiosny bywają znajdowane pod korą, pod martwym drewnem lub w jego zmuszonym wnętrzu (Ryc. 3) oraz pod kamieniami. Ciekawostką jest wykorzystanie do zimowania budki lęgowej dla ptaków (BURY i in. 2020). Obserwowano zimowanie chrząszczy na siedliskach ruderalnych, zaśmieconych – spotykanych na ugorach, pośród rozległych pól uprawnych. WOJAS (2016) wskazuje na skryty, nocny tryb życia gatunku. Nie potwierdzają tego obserwacje autorów niniejszego opracowania. W rez. Sadkowice obserwowano aktywność *D. dentata* w pełnym słońcu, podczas ciepłej pogody (Ryc. 2). Podobna obserwacja pochodzi z Beskidu Niskiego (Zboiska ad Dukla), gdzie w słoneczny dzień odnotowano co najmniej 60 osobników tego gatunku. Chrząszcze były bardzo aktywne i sprawnie poruszały się po ziemi oraz roślinności zielnej (głównie trawach i na roślinach z rodziny baldaszkowatych). Powtarzały przy tym czynność wspinania się na źdźbła traw, by dotrzeć na ich szczyt i natychmiast zejść na ziemię bądź wejść na sąsiednią roślinę. Ponawiane zabiegi najpewniej miały na celu odnalezienie potencjalnej ofiary (podobnie polują gatunki z rodzaju *Lebia* LATREILLE). Na tym samym stanowisku, w godzinach późno-popołudniowych zaobserwowano *D. dentata* w dynamicznym locie ponad 2 m. nad ziemią. Odnotowane w stosunkowo krótkim czasie chrząszcze to najpewniej ułamek miejscowej populacji tego gatunku.

PAWŁOWSKI (2011) zwrócił uwagę na zmiany zasięgów niektórych biegaczowatych i na konieczność ich monitorowania. Wskazał na zasadność prowadzenia dalszych badań mikrobiotopów naturalnych, jak również nisz zastępczych tworzonych przez człowieka. *D. dentata* jest obecnie w ekspansji, czemu zapewne sprzyjają jego zdolności dyspersyjne, postępujące ocieplanie klimatu oraz dostatek siedlisk odpowiednich do jego rozwoju.

Podsumowanie

Lokalizacje przedstawione w niniejszej pracy znacznie przesuwały znany dotąd areał występowania gatunku w kierunku północnym (Ryc. 4). Obecnie

północna granica występowania gatunku przebiega w centralnej części Mazowsza (Warszawa-Wilanów), zaś północną granicę największego zagęszczenia populacji wyznacza dolina rzeki Pilicy. Zauważalny jest kierunek migracji w kierunku północnym wzdłuż doliny Wisły. MAZUR i KUBISZ (2013) wskazują, że zjawisko to uwidacznia się zwłaszcza u chrząszczy termofilnych. Jak dotąd *D. dentata* nie była znana z Niziny Mazowieckiej, ze Śląska Górnego, Wyżyny Lubelskiej oraz z Bieszczadów. Gatunek nieznacznie rozszerzył areał występowania w kierunku zachodnim i jest bardzo prawdopodobne, że również dolina Odry wraz z dorzeczem będzie w przyszłości stanowić drogę jego naturalnej migracji.

Podziękowania

Autorzy dziękują Grzegorzowi BAKIERZYŃSKIEMU, Wojciechowi PIĄTKOWI, Axelowi SCHWERK oraz Jarosławowi STALENDZE za przekazanie danych dotyczących występowania gatunku.

SUMMARY

Drypta dentata (ROSSI, 1790) is a Palearctic species expanding its range across Northern Europe. 52 new localities of the species, situated in 11 geographical regions in Poland of the species are given and its northward spread is discussed. Currently the northern border of the species occurrence runs in a central part of Masovia (Warszawa-Wilanów), and the northern border of the highest population density is marked by the valley of the Pilica River. The direction of migration towards the north along the Vistula river valley is noticeable. *D. dentata* for the first time was recorded from the Masovian Lowland, Upper Silesia, the Lublin Upland and the Bieszczady Mountains. New data on biology of *D. dentata* is presented. Contrary to some authors, it was observed as being active in the daytime in a large amount of specimens. This indicates that it is not a nocturnal species as previously stated. Authors suggest that insolation is of less importance than soil moisture in the species habitat.

PIŚMIENNICTWO

- BUCHHOLZ L., MELKE A. 2018. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) projektowanego Turnickiego Parku Narodowego (Parku Narodowego Pogórza Karpackiego) oraz jego otuliny. [W:] BOĆKOWSKI M.D. (red.) Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych – 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim. Nowosiółki Dydyńskie: 314-377.
- BURY J., OLBRYCHT T., ZIELIŃSKI J., TRZECIAK A., ZIĘBA P. 2020. Nowe dane o występowaniu *Drypta dentata* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Carabidae) w południowo-wschodniej Polsce. Wiadomości Entomologiczne, **39** (3): 34-37.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J., 1974. Chrząszcze Coleoptera, Biegaczowate – Carabidae. Katalog Fauny Polski, PWN, Warszawa, **23**, 2: 1-233.

- HŮRKA K. 1996. Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlin. 565 ss.
- JASKUŁA R., GRABOWSKI M. 2001. Nowe stanowiska kilku interesujących gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **20** (1-2): 91-92.
- KONIECZNA K., MELKE A., OLBRYCHT T. 2012. Bioróżnorodność drapieżnych biegaczowatych (Col., Carabidae) i kusakowatych (Col. Staphylinidae) zasiedlających pole uprawne i zadrzewienie śródpolne. *Postępy w Ochronie Roślin*, **52** (2): 340-346.
- MACIEJOWSKI W. 2006. Interrelations between relief and distribution of the beetles from family Carabidae in the karst upland landscape. *Ekologia*, **25** (Supl. 1): 141-147.
- MANIARSKI R., GWARDJAN M., BIDAS M., MOLICKI M., PRZYBYLSKA J., SĘPIOŁ B. 2021. Nowe stanowiska *Drypta dentata* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Carabidae) na Wyżynie Małopolskiej. *Naturalia*, **7**: 123-126.
- MAZUR M., KUBISZ D. 2013. Rozmieszczenie i migracje chrząszczy kserotermicznych (Coleoptera) w dolinie Wisły. *Monografie Faunistyczne*, **26**: 1-250.
- MILKOWSKI M., MOKRZYCKI T. 2021. Koleopterofauna czeremchy amerykańskiej *Prunus serotina* EHRH. *Wiadomości Entomologiczne*, **40** (1): 40-50.
- MOCARSKI Z. 2021. *Drypta dentata* (Carabidae) ciekawy gatunek chrząszcza w Przedborskim Parku Krajobrazowym. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego <https://parkilodzkie.pl/npk/aktualnosci/1843-drypta-dentata-carabidae-ciekawy-gatunek-chrzaszcz-w-przedborskim-parku-krajobrazowym#!> (dostęp 23 06 2022).
- OLBRYCHT T. 2009. Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) on fallow stands near Rzeszów. *Zeszyty Naukowe, Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze*, **11**: 199-204.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera Chrząszcze. [W:] Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 88-110.
- PAWŁOWSKI J. 2011. Aktualne zmiany zasięgów niektórych Carabidae w Polsce i konieczność ich monitorowania. [W:] Materiały konferencyjne. 12 Sympozjum Polskich Karabidologów, Olsztyn: 17.
- TASZAKOWSKI A., MASŁOWSKI A., KARPIŃSKI L., SZCZEPAŃSKI W. T., SZOŁTYS H. 2019. Materiały do znajomości biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) Beskidu Wschodniego. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda*, **25**: 1-18.
- WIŚNIEWSKI B., BARAN J. 2016. *Acmaeops septentrionis* (THOMPSON, 1866) i *Drypta dentata* (ROSSI, 1790) – dwa gatunki chrząszczy (Coleoptera) nowe dla fauny Ojcowskiego Parku Narodowego. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Szafera*, **26**: 35-40.
- WOJAS T. 1992. Nowe stanowiska kilku rzadkich gatunków biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **11** (3): 143-147.
- WOJAS T. 2016. Nowe dane o rozmieszczeniu *Drypta dentata* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Carabidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **35** (2): 121-122.